

FOYDALI O'SIMLIKLAR VA UNING TURLARI

Sadiyeva Dinara¹, Po'latov Abbos²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598620>

Annotatsiya. Inson va hayvonlarning yashashi hamda hayot kechirish jarayonlarida o'simliklar muhim rol o'ynaydi. Chunki o'simliklar oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, yem-xashak hamda juda ko'p moddalarning tabiiy manbalari hisoblanadi. Ushbu maqolada foydali o'simlik turlari va ularning ahamiyati haqida, shuningdek, asal beruvchi o'simliklar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: saponinli o'simliklar, tolali, oqquray, bodom, qisraq, xa'ri, labguldoshlar.

Аннотация. Растения играют важную роль в выживании и жизненных процессах людей и животных. Потому что растения являются естественными источниками пищи, одежды, лекарств, кормов и многих других веществ. В статье представлена подробная информация о полезных видах растений и их значении, а также о медоносных растениях.

Ключевые слова: сапонинсодержащие растения, волокнистые, белые, миндаль, айва, кхари, губоцветные.

Abstract. Plants play an important role in the survival and life processes of humans and animals. Because plants are natural sources of food, clothing, medicine, fodder and many other substances. This article provides detailed information about useful plant species and their importance, as well as about honey-producing plants.

Keywords: saponin-containing plants, fibrous, white sedge, almond, sedge, sedge, labdanum.

Insoniyat uzoq yillar davomida madaniylashtirgan o'simliklaridan tashqari yovvoyi o'simliklardan ham turli maqsadlarda foydalanib kelmokda. O'simliklar olamining katga bir qismini foydali o'simliklar tashkil qiladi. Foydali o'simliklar ham turli-tumandir, lekin shuni unutmaslik kerakki, biror foydali o'simlik bir paytning o'zida ozuqabo', dorivor, vitaminli, moyli, tolali, asaldor va boshqa xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. O'zbekiston foydali o'simliklarini foydali xususiyatlari va ishlatilishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratiladi:

1. Oziq-ovqat o'simliklari – yong'oq, tog'oleha, rovoch, qo'zilola, piyoz, ismaloq, bug'doy, sholi, sulii, mosh, no'xat, loviya, semizo't va h.k.

2. Sabzavot-poliz o'simliklari – sabzi, sholg'om, pomidor, kartoshka, tarvuz, qovun, qovoq, bodring, karam, qalampir va h.k.

3. Ziravor o'simliklar – zira, qalampir, zirk, yalpiz, kashnich, rayhon, kiyiko't, limono't va h.k.

4. Dorivor o'simliklar – qora andiz, bozulbang, arslonquloq, sachratqi, zubturum, bo'ymodoron va h.k.

5. Vitaminli o'simliklar – chakanda, na'matak, cho'l yantoq, ituzum, qoraqand, yasnotka, jag'-jag' va h.k.

6. Saponinli o'simliklar – yersovun, yetmak, kachim.

7. Manzarali o'simliklar – majnuntol, chinor, atirgul, rayhon, gultojixo'roz, lola, ko'zagul va h.k.

8. Narkotik o'simliklar – ko'knor, tamaki, nasha, maxorka, mingdevona, bangidevona h.k.

9. Asal beruvchi o'simliklar – gulsafsar, boychechak, qizg'aldoq, ko'knor, Regel shirachi, kovul, yantoq, limono't, xa'ri va h.k.

10. Bo'yoq beruvchi o'simliklar – tirnoqgul, yong'oq, isfarak, anor, pista, isiriq, ro'yan, qizilmiya, xina, o'sma va h.k.

11. Efir moyli o'simliklar – qizil archa, avrug, yovvoyi chinnigul, issop, ermon, marmarak, toshbaqatol va h.k.

12. Tolali o'simliklar – kendir, oq gulxayri, oqso'xta, paxtak, oqquray, kanop, erkakselin va h.k.¹

13. Oshlovchi moddali o'simliklar – zarang, ko'ktol, yulg'un, eman, kermak, oshlovchi toron, rovoch, otquloq va h.k.

14. Moyli o'simliklar – g'o'za, kunjut, moyli zig'ir, makkajo'xori, kungaboqar, maxsar,

15. Em-xashak o'simliklari – oq chitir, oqsho'ra, yaltirbosh, qiltiq, chalov, karrak, rang, iloq va h.k.

16. Madaniy o'simliklar – magnoliya, ginkgo biloba, lola daraxti, qarag'ay, shotut, xurmo, shaftoli, o'rik va h.k.

17. Zaharli o'simliklar – oq parpi, g'umay, kampirchopon, uchma, tog'turbid, bodiyoni rumiy va h.k.

Asal beruvchi o'simliklar asalarilar (hasharotlar) ning hayoti uchun muhim bo'lgan ikki mahsulot: nektar va gul changi beradigan yopiq urug'li o'simliklarning katta bir guruhi hisoblanadi. Asal beruvchi o'simliklar yer yuzining turli qismlarida jamoa hosil qilib yoki yakka-yakka holda o'sib ma'lum maydonni egallaydi. Xususan O'zbekiston sharoitida asal beruvchi o'simliklar cho'l, adir, tog' mintaqalari bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, asal beruvchi yovvoyi o'simliklar florasi 958 tur, 295 turkum va 63 oilani tashkil etadi. Asosiy asal beruvchi o'simliklar ayrim vakillarining bioekologik xususiyatlari:

Bodom – asosiy asal beruvchi o'simliklardan biri hisoblanadi. Bodom rahnoguldoshlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 2-5 bahzan 8 metrga yetadigan daraxt. Ularning barglari lansetsimon, qisqa bandli. Gullari pushti yoki oq, qariyib bandsiz bo'lib, barg chiqarishga qadar ochiladi. Bodom turlari o'zlarining biologik xususiyatlariga ko'ra bahor faslida birinchi bo'lib gullaydi hamda asalarilarga dastlabki gul shirasi va changini beradilar. Bodom turlari buta va daraxtchil asal beruvchi o'simliklar orasida eng yaxshi hisoblanib, ularning gullariga asalarilar sevib qo'nadilar va o'zlari uchun oziq modda oladilar. Gullashi martning oxiri aprel boshlarida 10-12 kun davom etadi. Gulidan 0,2- 0,3 mg nektar ajraladi. Bodomzorlar gul shirasi gektariga hisoblaganda 30-32 kg ni tashkil qiladi. Bodom gul shirasi tarkibida asosan, saxaroza, glyukoza va fruktoza, qand moddalari aniqlanilgan. Asalarichilar bodomzorlar gullagan vaqtda ulardan yaxshi foydalanishlari va lozim bo'lsa arizor atrofiga bodom ko'chatlari o'tqazishlari foydali hisoblanadi.

Oqquray – ko'p yillik o'simlik bo'lib, dukkaddoshlar oilasiga mansub. U cho'l, adir, tog' oldi mintaqalarida tarqalgan bo'lib, asosiy asal beruvchi o'simliklardandir. U tog' yonbag'irlarida, bahorikor yerlarda begona o't sifatida o'sadi. Gullashi mayning oxiri va iyunning boshlaridan boshlanib, 15-20 kun davom etadi. Oqqurayning shira ajratishiga tashqi

¹ Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008. –272 b.

sharoit uzluksiz ta'sir etib turadi. Obhavo qulay bo'lib, yillik yog'in miqdori ko'p bo'lsa, u shirani yaxshi ajratadi. Aksincha, yillik yog'in miqdori kam bo'lgan yillari shirani kam ajratishi aniqlanilgan. Soat 14-15 dan 19 gacha harorat 26-34°C va havoning nisbiy namligi 29-35% bo'lganida nektar ajraladi. Maksimal nektar ajratishi tinch issiq kunga to'g'ri keladi. Oqquray uchun qulay bo'lgan yillarda uning har bir guli o'rta hisobda 0,15 mg shira ajratadi. Asalari oilalari bu o'simlik gullagan vaqtlarda kuniga 1-2 kg gacha gul shirasi to'playdi. Shira miqdori gektariga 203 kg ni tashkil qiladi. SHiradagi shakar miqdori nihoyatda yuqori bo'lib, 62% ga yetadi. Uning gulidan asalarilar faqat nektar to'playdi. Asalning rangi och sariq, deyarli oq, hidsiz, totli. Asali 7-10 kundan so'ng kristallanadi.²

Kavar, kovul – ko'p yillik o'simlik bo'lib, kovargullilar oilasiga kiradi. Kovul gul shira ajratish va uning miqdori bo'yicha O'rta Osiyoda eng ko'p gul shira (nektar) li o'simlik hisoblanadi. poyasi yoyilib o'sadi, sershox, shakli aylana, tuksiz yoki tukli, uzunligi 3 m gacha bo'ladi. Iddiz sistemasi yaxshi rivojlangan. Barglari aylana, teskari tuxumsimon, tuksiz. Gullari nihoyatda chiroyli, oq yirkk uzun bandlari orqali barg qo'ltig'iga o'rnashgan, xushbo'y. Mevasi ko'p urug'li, rezavorsimon, yetilmagan paytda bodringga o'xshab ketadi. May-iyun oylarida gullab, iyul-avgustda urug'laydi. Urug'i ham ko'p sonli kulrangsimon. Gullash davri asosan oqquray gullagan paytlarga to'g'ri keladi. Kovarning gullashida qiziq xususiyat bor. Uning gullari har kuni kech soat 5-6 larda ochila boshlaydi. SHu ochilgan gullar faqatgina ertasiga soat 11-12 largacha turadi va keyin so'lib qoladi. SHunga qaramay, kavar gullari juda ko'p gulshira ajratish xususiyatiga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, kovar gullari hali ochilmasdan tuguncha holiga kelgandayoq, shira ajrata boshlaydi. SHunisi qiziqki, gulshira kechasi bilan ayniqsa kechasi soat 1-3 larda ko'p miqdorda ajralar ekan. Kechasi havo haroratining pastlanishi sababli soat 3 dan 7 gacha gul shira bir oz kamroq ajraladi. Eng ko'p gulshira havo harorati ortgan vaqtda (soat 9 da) bo'lgan. Soat 12 da esa gul so'liy boshlagan, shuning uchun ham gulshira miqdori kamayib ketgan. Kuzatilgan ko'p yillik ma'lumotlar bo'yicha har bir kovar guli 1 dan 5 mg gacha va o'rtacha 2 mg atrofida gulshira ajratadi. Eng ko'p gulshira kunning ikkinchi yarmida ajraladi. Bir kunda 16 dan 57 mg gacha gul shira ajratadi.³

Qisraq, xa'ri – ko'p yillik yarim buta o'simlik bo'lib, labgullilar oilasiga mansub. Tog'li va tog'oldi tumanlarining toshloq soylarida, daryo vohalarida va quruq yonbag'irlarida uchraydi. Biz o'rganayotgan hududda uning ikki turi uchraydi. O'rta Osiyoda esa uning 7 turi tarqalgan. Gullash davri iyun oyining birinchi yarmidan iyulning o'rtalarigacha davom etadi. Xa'ring gullari kechqurun ochiladi. Nektar ajratishi ertalab soat 7-8 dan kechqurungacha davom etadi. Uning eng ko'p nektar ajratishi kunning birinchi yarmigacha bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Asalarilar uning gullariga nektar yig'ish uchun ertalab soat 8-9 dan 17 gacha qatnaydi. Har bir guli ikki kun davomida shira ajratadi. Gulning shiraligi 0,21 mg, undagi shakar miqdori esa 27%. Xa'ri juda serob o'sgan maydonlarda shira miqdori gektariga 232 kg ni tashkil qiladi. Xa'ring gullaridan asalarilar gul changi yig'maydilar. Ularning gullari iyun oyida yoppasiga ochilib, asalarilarni o'ziga jalb etadi. Uning yana bir xususiyati shundaki, suvsiz quruq va toshloq joylarda ham o'saveradi. SHuning uchun ham uni tog'oldi tumanlaridagi archazorlar atroflariga ekib ko'paytirishga ehtiborni jalb qilish kerak. Sebarga – sebarganing 5 turi uchraydi. 3 tasi ko'p yillik, 2 tasi bir yillik o't. Sebarga dukkakdoshlar oilasiga mansubdir. U ko'pincha adir,

² . Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.

³ Hojimatov Q. O'zbekistonning vitaminli o'simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973.

tog'larda, daryo bo'ylarida, tog' o'tloqlari, bog' va ekinlar orasida o'sadi. Sebarganing barcha turlari asal beruvchilardir. Eng keng tarqalgani va asalarichilik uchun muhimi oq gulli sebarga (*Trifolium re'ens* L.) hisoblanadi. U ko'p yillik o't. Uning gullash davri juda uzoq bo'lib. Mayning o'rtalaridan to sentyabrgacha davom etadi. Oq guli sebarganing shirasi 0,07 mg, shakar moddasi esa 60%, qizil gullisi (*Trifolium 'retense* L.) da 0,37 mg, shakar moddasi 38%. Sebarganing gul shirasi gektariga hisoblanganda qizil gullisida 123 kg, oq gullisida 26 kg ni tashkil qiladi.

Limon o'ti – ko'p yillik o'tchil o'simlik, labguldoshlar oilasiga mansub. Respublikamizning Toshkent, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida o'sadi. Nam va zax joylar, bog'larda va tog' mintaqasining o'rta qismlarida o'rmonzor va butazorlarda keng tarqalgan. O'zining biologik xususiyatiga ko'ra asalarilarga yoqimli bo'lgan limon hidini tarqatadi. Ilg'or asalarichilar esa bu xususiyatidan foydalanadilar. Ba'zi asalarichilar limon o'tini ari yashiklariga surtadilar va undan keyingina bu uyaga arilarni joylashtiradilar. Yoqimli hidga maxliyo bo'lgan arilar o'zlarini juda tinch tutadilar va yangi uyalariga tez moslashadilar. Bunday usulni asalarilar bola chiqarganda ularni joylashtirishda ham qo'llash mumkin. Gullashi iyuning oxiri va avgustning boshlarigacha davom etadi. Urug'i oktyabrning o'rtalarida pishib yetiladi. Limon o'tining shira miqdori bir gul hisobiga 0,10 mg shakar moddasi esa shiraning 41% ini tashkil qiladi. Limon o'tining shirasini olish asalarilar uchun biroz noqulay, sababi gultojibarglari uzun va shira chuqurlikda joylashgan. Limon o'tining shira miqdori gektariga 50 kg gacha bo'ladi.

Bugungi kunda yurtimizda dorivor, foydali o'simliklarni o'rganishga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Shuningdek ko'plab olimlar tomonidan ilmiy ishlar amlga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008. –272 b.
2. Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar. Toshkent, 1994 y.
3. Nabiev M. Botanika atlas-lug'ati. Toshkent, "Fan", 1969 y. -256 b.
4. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.
5. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y. - 1136 b.
6. Hojimatov Q. O'zbekistonning vitaminli o'simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973.